

QO‘YLARNING JUN MAHSULDORLIGI VA JUN ISHLAB CHIQRISH

¹Shayusupov B.B., ²Abdufattoxova E.L

¹Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası dotsenti, q.x.f.f.d (PhD);

²Zooinjineriya fakulteti (qorako‘lchilik) yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905214>

Abstract. *Understanding wool products obtained from sheep and their physical properties. Classification of sheep into groups based on industrial classification. Basic concepts of initial wool processing and its technological use.*

Keywords: *wool fiber, disinfection, marking, formalin solution*

Аннотация. *Понятие о шерстяной продукции, получаемой от овец, и её физических свойствах. Классификация овец на группы по производственной классификации. Основные понятия первичной обработки шерсти и её технологического использования.*

Ключевые слова: *шерстяное волокно, дезинфекция, маркировка, раствор формалина.*

KIRISH

Qo‘ylardan jun, go‘sh, sut va teri mahsulotlari olinadi. Bularning ichida eng asosiysi jundir. O‘zbekistonda bugungi kunga kelib yigirma to‘rt milliondan ortiq qo‘ylar boqilmoqda. Bular Qorako‘l, Xisori, Jaydari, Saraja, Edilboy, Tojik, Arashan va Merinos qo‘ylaridir. Bulardan jun, barra teri, go‘shlar ishlab chiqarilmoqda.

Jun – bu qo‘ylarning terisi ustidagi jun qoplami bo‘lib, ular yigirilish va zichlanish xususiyatiga egadir.

Jun tolalarining kurtaklari qo‘zichoqlarda hali ular tug‘ilmasidan oldin, ona qornida rivojlanish vaqtida paydo bo‘ladi, shuning uchun ham ular jun bilan qoplangan holda tug‘iladi. Qo‘y bo‘g‘ozligining ikkinchi oyi oxiri va uchinchi oyining boshlarida qorinda rivojlanayotgan qo‘zichoq gavdasida jun tolalarining kurtaklari paydo bo‘la boshlaydi. Dastavval birlamchi tolalar o‘sib, 3-4 haftadan keyin esa ikkilamchi tolalarning kurtaklari paydo bo‘ladi. 4 oyga borib, ya‘ni qo‘zichoq tug‘ilishidan taxminan bir oy oldin jun tolalari asosiy massasining kurtaklari hosil bo‘lishi ta‘minlanadi. Lekin barcha kurtaklardan ham yetilgan tolalar bir xil tezlik bilan hosil bo‘lavermaydi. Odatda birlamchi tolalarning kurtaklaridan tolalar shu qadar tez rivojlana boshlaydiki, qo‘zichoq tug‘iladigan paytga kelib ular teridan o‘tib, sirtida paydo bo‘ladi, ikkilamchi tolalarning hammasi ham qo‘zichoqning ona qornida rivojlanishi davomida tola berib ulgura olmaydi.

Tashqi ko‘rinishi va texnik xususiyatlari bo‘yicha jun tolalar quyidagicha: tivit, qiltiq, oraliq, o‘lik, quruq, bundan tashqari yopuvchi soch, pesiga yoki it qili turlariga bo‘linadi.

Tivit qo‘ychilikda ba‘zan mayin jun ham deb ataladi. Bu dag‘al junli qo‘ylarda pastki, ancha kalta jun qatlamini hosil qiluvchi, agar yaxlit jun ochilmasa tashqaridan ko‘rinmaydigan eng ingichka va eng jingalak jun tolalardir. Uning “mayin jun” degan nomi ham ana shundadir. Tivit tolalarning yo‘g‘onligi ko‘pincha 15 mikrondan 30 mikrongacha bo‘ladi. Mayin junli qo‘ylarning jun qatlami butunlay tivitdan iborat bo‘ladi. Texnik xususiyatlari bo‘yicha tivit eng

qimmatli tolalarga kiradi. Bunga tarkibida faqat tivitli tolalarga kiruvchi mayin junli qo‘ylar junining yuksak texnik qiymati sababchidir.

Qiltiq – kam jingalak, ba‘zan deyarli butunlay to‘g‘ri, yo‘g‘on va dag‘al tolalardir. Ko‘pincha qo‘y junidagi qiltiq tolalarning yo‘g‘onligi 40-80 mikron bo‘ladi, biroq, ayrim hollarda ancha ingichka 30-35 mikronlilari ham, ancha yo‘g‘on 120-140 mikronlilari ham uchraydi. Odatda qo‘yning jun qatlamida qitiql tivitdan uzunroq bo‘ladi, shuning uchun u bu qatlamning ustki, tashqaridan ko‘rinadigan yarusini hosil qiladi. Qiltiqning texnik xususiyatlari tivitnikidan yomonroq. Tolalarning yo‘g‘onligi kamayib borishi bilan uning texnik qiymati osha boradi.

Oraliq, shuningdek, o‘rtalik soch deb ataluvchi tola go‘yo qiltiq bilan tivit o‘rtasidagi tolani tashkil etadi. Oraliq tolalari tivitnikiga qaraganda yo‘g‘onroq, lekin qilga nisbatan ingichkaroqdir. Jingalakligi bo‘yicha ular ham goh dag‘al tivitga yaqinroq bo‘lsa, goh juda ingichka, kuchli egilgan qiltiqni eslatadi. Texnik xususiyatlari bo‘yicha oraliq tola qiltiqdan birmuncha yaxshiroq va tivitga qanchalik yaqinroq bo‘lsa, undan o‘z ingichkaligi jihatidan shunchalik kam farq qiladi.

O‘lik tola–juda dag‘al va mo‘rt, odatda kalta, deyarli yomon texnik xususiyatlarga ega bo‘lgan to‘g‘ri toladir. Qiltiq tolalarning qolgan barcha xillaridan farqli o‘laroq o‘lik tola egish vaqtida yoy hosil qilmaydi, balki sinib ketadi, cho‘zish maqsadida ozgina tortib ko‘rilgandayoq uzilib ketadi, chunki o‘lik tolaning chidamliligi juda kam. O‘lik tola ko‘pincha jun tolalarga xos yaltiroqlikka ham ega emas, tashqi ko‘rinishiga “jonsiz shakl”dagi xiralik xosdir. Tegishli texnik xususiyatlarga ega bo‘lmagan o‘lik tola junli buyumlarda yomon saqlanadi, ishqalanish tufayli tez yemirilib, kalava va gazlamadan tushib ketadi.

Quruq tola – tolalarning tashqi uchi ancha qattiqligi bilan ajralib turuvchi dag‘al toladir. Ayni vaqtda quruq tola oddiy qiltiqqa qaraganda kam yaltiroqligi va junning sirtqi tolalar qismining bir oz mo‘rtligi bilan xarakterlanadi. Texnologik jihatdan quruq tola qiltiqqa yaqinroq tursa ham, qiltiq va oraliq tola o‘rtasidagi oraliq holatni egallaydi. Quruq tola dga‘al junli qo‘ylar zotining ko‘pchiligida uchraydi.

Junni dastlabki ishlashdan maqsad – jundan to‘qiladigan turli xil buyumlar tayyorlashning texnologik xususiyatlariga muvofiq ravishda jun xom ashyosini jundan keyinchalik yanada unumliroq foydalanishga tayyorlashdan iboratdir.

Junni dastlabki ishlashning asosiy jarayonlariga uni sanoat standartlari asosida sortlarga ajratish va yuvish kiradi. Bu jarayonlardan oldin nazorat tartibida, odatda keltirilgan jun toylarini markalashda va qabul qilish-topshirish hujjatlarida junk lassi to‘g‘ri ko‘rsatilganligini tekshirish uchun junlar tanlanib, klasslarga ajratib chiqiladi. Agar junni ishlash vaqtida kishilarga “sibir yarasi” kasalligi yuqish xavfi bo‘lsa, bunday junlar ishlanishdan oldin dezinfeksiya qilinadi.

Junni dastlabki ishlash ko‘pchilik hollarda jun ishlash sanoatining junni dastlabki ishlash fabrikalari yoki qisqacha jun yuvish xonalari deb ataluvchi maxsus tashkil qilingan korxonalarda bajariladi.

Jun xom ashyosi jun yuvish xonalaridan tegishli sanoat standartlari yoki vaqtincha amal qiluvchi klassifikatsiyalar asosida sanoat uchun belgilangan sortlarga ajratilib, toylarga joylanib, toza jun holida fabrikalarga keltiriladi.

Junni dezinfeksiya qilish uni dastlabki qayta ishlashdan oldin amalga oshiriladigan tadbirlardan biri bo‘lib, agar shu keltirilgan jun turkumi qo‘ylarning odamlarga tez o‘tadigan yuqumli, masalan sibir yarasi kasalligi bilan og‘riganligi ma‘lum bo‘lgan joylardan keltirilganligiga ozgina Shubha tug‘ilgan taqdirda, bunday junlar albatta dezinfeksiya qilinishi shart.

Junlarni yuvish va quritishning ana shu yuqorida bayon qilingan rejimlari buzilgan taqdirda junda uning fizik-kimyoviy shikastlanishlari jumlasiga kiradigan quyidagi: jun pishiqligi, qayishqoqligi va elastikligining pasayishi, junning o‘ziga xos yaltirashining yo‘qolishi va junning qattiq bo‘lib qolishi kabi nuqsonlar vujudga keladi.

Xulosa. Qo‘ylardan olinadigan jun mahsuldorligi va jun ishlab chiqarish sifati ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, bu soha chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jun mahsuldorligi asosan qo‘y zotiga, ularning oziqlanishiga, parvarishiga va mintaqaning iqlim sharoitlariga bog‘liq. Yuqori sifatli jun olish uchun hayvonlarni to‘g‘ri tanlash, ularni yaxshi oziqlantirish va gigiyenik talablarni bajarish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar va ilg‘or seleksiya usullari orqali junning sifati va hosildorligini oshirish mumkin. Shuningdek, junni qayta ishlash jarayonida dezinfeksiya, markalash va maxsus eritmalar bilan ishlov berish mahsulotning xalqaro standartlarga mos kelishini ta‘minlaydi. Shu sababli, qo‘ychilik xo‘jaliklarida jun yetishtirish jarayonini samarali boshqarish, raqobatbardosh mahsulot yetishtirish va eksport qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Рузобаев Н., Шаюсупов Б. Производство мясо-шерстных овец. «Дело жизни и удовольствия». Ташкент, №1. 2019. с. 25-27.
2. Рузобаев Н. Некортые хозяйственные полезные признаки мясо-шерстный овец Узбекистана. Ж. «Сельскохозяйственный журнал». Ставрополь, № 3 (12), 2019. с. 71-77.
3. Рўзобоев Н., Шаюсупов Б. А.Юлдашев. Гўштдор-сержун кўйларда сунгий уруғлантириш усулини кўллаш зотни такомиллаштириш имкониятларини оширади. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. ЧПИТИ. 25 ноябрь, Тошкент-2019. 127-131 б.
4. А.И.Николаев – “Jun tovarshunosligi”. Toshkent “O‘qituvchi” – 1967
5. Амерханов Г.А., Трухачев В.И., Селионова М.И. История поиска России Монография. Ставрополь, 2017. стр. 8-152.
6. Тапильский И.А. Мясо-шерстные овцы в Узбекистане. Монография. Ташкент. 1969.34с
7. Ruzibaev N., Shayusupov B. Productive indicators of meat and wool sheep. Livestock and breeding. 25-27 (2019)
8. Shayusupov B.B, Ruzibaev N.R. Biological Properties and Breeding Of Meat And Wool Sheep. The American jornal of Agriculture and Biomedical Engineering. 2(09), 71-76 (2020)
9. Shayusupov B.B., Ruzibayev N.R., Soatov U.R., Shoymurodov N.T. Analysis of external features and live weight of woolly-meaty sheep (ovisaries). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1-8 (2021).